

Специфика борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом в условиях Арктического региона

Вопиловский Сергей Симонович, кандидат экономических наук, доцент,
старший научный сотрудник
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра
Российской академии наук, Россия, Мурманск

Аннотация. В статье представлена специфика противодействия незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу в Арктическом регионе. Обозначено, что ННН-промысел имеет место практически во всех акваториях Мирового океана, дестабилизирует национальные и международные меры по сохранению водных биологических ресурсов и управлению ими, ведет к их истощению.

Отмечается, что водные биологические ресурсы являются наиболее валутоемкими объектами промысла и внешнеэкономической деятельности и соответственно наиболее привлекательными для преступного бизнеса

Анализируются специфические факторы их работы служб по контролю, надзору и охране водных биоресурсов.

Ключевые слова: арктический регион, незаконный, несообщаемый, нерегулируемый, водные биологические ресурсы, Северный рыбохозяйственный бассейн, экономика.

В связи со спецификой Арктического региона надзор в сфере осуществления противодействия незаконному, несообщаемому и нерегулируемому (ННН) промыслу водных биологических ресурсов (ВБР) является одним из приоритетных.

Контроль, надзор и охрана водных биоресурсов претворяется в действительность совместной деятельностью Североморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (Североморское ТУ Росрыболовства), УМВД России по Мурманской области, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области», Пограничное управление ФСБ России по Западному Арктическому району.

Принятая Конференцией ООН по окружающей среде и развитию «Повестка дня на XXI век», в 1992 году в Рио-де-Жанейро включает термин «нерегулируемое» рыболовство и содержит призыв к международному сообществу предпринять неотложные меры для разрешения проблем управления водными биологическими ресурсами, в частности, «Раздел II. Сохранение и рациональное использование ресурсов в целях развития. п.17.45. ...Имеют место такие проблемы, как нерегулируемое рыболовство, чрезмерная капитализация, чрезмерный размер рыболовного флота, изменение флага судна в целях уклонения от контроля, недостаточная избирательность орудий лова, ненадежность баз данных и недостаточное сотрудничество между государствами...» [6].

Комитет по рыболовству ФАО в 2001 году дал развернутое определение данного термина «Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) промысел» (IUU fishing):

1) *Незаконный рыбный промысел (illegal fishing)* относится к

деятельности:

– проводимой национальными или иностранными судами в водах, находящихся под юрисдикцией какого-либо государства, без разрешения этого государства или в нарушение его законов и подзаконных актов;

– проводимой судами, плавающими под флагами государств, которые являются сторонами соответствующей РФМО, но действующими или в нарушение

мер по сохранению и управлению, принятых этой организацией и являющихся обязательными для данных государств, или в нарушение соответствующих положений применимого международного права; в нарушение национальных законов или международных обязательств, в т.ч. взятых на себя сотрудничающими государствами и сотрудничающими с РФМО.

Следовательно, основными признаками незаконного рыбного промысла являются:

– ведение национальными или иностранными судами в водах любого государства промысла без разрешения или в нарушение законов и нормативных актов прибрежных государств;

– ведение судами государств-членов РФМО промысла в нарушение правил этой организации, если они являются обязательными для такого государства; промысел, ведущийся в нарушение обязательств, взятых государствами в рамках РФМО.

2) *Несообщаемый рыбный промысел (unreported fishing)* относится к

промысловой деятельности, о которой:

– не сообщалось или неправильно сообщалось соответствующему национальному органу власти в нарушение национальных законов и подзаконных актов;

– проводимой в районе, подведомственном соответствующей РФМО и о котором не сообщалось или неправильно сообщалось в нарушение процедур отчетности этой организации.

Значит, несообщаемый рыбный промысел имеет место в двух случаях:

– если о промысле не сообщено компетентному национальному органу, как этого требует национальное законодательство;

– о промысле не сообщается или неправильно сообщается соответствующей РФМО.

3) *Нерегулируемый рыбный промысел (unregulated fishing)* относится к

промысловой деятельности:

– в зоне действия соответствующей РФМО, которая проводится судами, не имеющими национальности, или плавающими под флагом государства, не

являющегося стороной этой организации, или промысловым субъектом, который, таким образом, не соответствует или противоречит принятым этой организацией мерам по сохранению и управлению;

– в районах или в отношении рыбных запасов, для которых нет применимых мер по сохранению и управлению и где такая рыбопромысловая деятельность проводится способом, не соответствующим обязанностям государства по сохранению морских живых ресурсов, в соответствии с международным правом.

Департамент рыболовства и аквакультуры ФАО предлагает следующее определение ННН-промысла (IUU fishing):

– *незаконный промысел* – промысел, который ведется тогда, когда суда действуют в нарушение применяемых законов и положений;

– *несообщаемый промысел* – промысел, о котором не было сообщено или было сообщено неправильно, в нарушение применяемых законов и положений;

– *нерегулируемый промысел* – промысел, при котором не применяются никакие меры по сохранению и управлению [1].

В статье представлены два федеральных органа осуществляющих деятельность по борьбе с ННН-промыслом.

Североморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (Североморское ТУ Росрыболовства) является государственным органом, находящимся в подчинении Федерального агентства по рыболовству.

Североморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству создано на основании приказа Федерального агентства по рыболовству от 8 ноября 2019 года № 583 «О Североморском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству» путём переименования Баренцево-Беломорского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (Баренцево-Беломорское ТУ Росрыболовства).

Североморское ТУ Росрыболовства осуществляет свои полномочия в установленных законодательством Российской Федерации случаях на водных объектах рыбохозяйственного значения на территории Мурманской области, Ненецкого автономного округа, Архангельской области, в Белом море, во внутренних морских водах и территориальном море, в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе Российской Федерации и открытых водах зоны Баренцево море района Северо-Восточной Атлантики, подрайоне центральная часть Баренцево море района Северо-Восточной Атлантики, в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе Российской Федерации Карского моря района Арктики, участках Баренцева, Карского морей и континентальном шельфе Российской Федерации к востоку от меридиана 41°35' в.д. и к западу от линии, проходящей по меридиану 65°00' в.д. точками 65°00' в.д. 73°35' с.ш., 74°00' в.д. 76°25' с.ш. и далее – по меридиану 74°00' в.д. в открытых водах Северо-Западной и Северо-Восточной Атлантики севернее 35 градуса северной широты, в том числе в зоне действия Конвенции о рыболовстве в

Северо-Восточной части Атлантического океана (НЕАФК), Конвенции о будущем многостороннем сотрудничестве в области рыболовства в Северо-Западной части Атлантического океана (НАФО), а также в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации на территориях иностранных государств и в открытых районах Мирового океана.

В рыбохозяйственный фонд Мурманской области входят акватории Белого и Баренцева морей прилегающих к Кольскому полуострову, общей площадью 879000 кв.км, 18209 рек общей протяженностью 62745 км, из них: четыре реки Мурманской области обладают длиной, превышающей 200 км. - Поной (425,7 км), Варзуга (262 км), Стрельна (213 км) и Йоканьга (202,7 км). Также на территории Мурманской области находятся 111609 озер общей площадью 922,7 тыс.га и 10 водохранилищ общей площадью 342,2 тыс. га. Протяжённость береговой линии Белого моря - 1720 км, Баренцева моря - 1270 км. Мурманская область отличается очень высокой озерностью.

Самыми крупными озерами площадью свыше 10 тыс. га, являются: Умбозеро – 42,2; Ловозеро – 23,4; Колвицкое – 12,2; Канозеро – 10,7; Вялозеро – 11,8.

Для рек характерен ступенчатый профиль: плёсовые и плёсово - озёрные участки перемежаются участками порогов и перекатов.

Водосборные площади этих водоёмов более обширны за счёт множества болот, а также вытекающих из них и аккумулирующих поверхностные стоки мелких и крупных ручьёв, которые к северу и югу от главного водораздела составляют в совокупности поднадзорные Управлению единые водные системы бассейнов Баренцева и Белого морей.

Специфика работы Североморского ТУ Росрыболовства на водных объектах заключается в следующем.

Исходя из климатических условий и рельефа местности Крайнего Севера, наиболее эффективным методом пресечения незаконной добычи водных биологических ресурсов является деятельность мобильных оперативных групп с использованием техники высокой проходимости, которыми вскрывается основная часть нарушений Правил рыболовства.

Северо-Восточная и Восточная часть Кольского полуострова, его Центральная часть не располагают дорожной инфраструктурой, практически отсутствуют населённые пункты. Ввиду климатических и топографических особенностей Кольского полуострова, выполнение функций рыбоохраны без достаточного количества штатных единиц госинспекторов рыбоохраны, современной автомобильной техники повышенной проходимости, снегоходов, лодок, катеров и вертолетов на должном уровне затруднительно.

Расстановка сил и материально-технического обеспечения отделов Североморского ТУ Росрыболовства осуществляется с учётом складывающейся оперативной обстановки на рыбохозяйственных водных объектах, концентрации усилий на наиболее сложных водных объектах с созданием временных стационарных и передвижных мобильных постов, которые устанавливаются, как непосредственно на

водных объектах (в основном сѐмужьих), так и на прилегающих к ним автодорогах. В работе постов, помимо работников Управления, принимают участие сотрудники УМВД России по Мурманской области, ПУ ФСБ России по Западному Арктическому району, Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и общественность.

Справочно. С 09 декабря по 15 декабря 2019 года государственными инспекторами отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Североморского территориального управления Росрыболовства на внутренних водоемах Мурманской области проведено 11 контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено 12 нарушений в области рыболовства и сохранения среды обитания водных биоресурсов, наложено административных штрафов на сумму 74100 рублей, взыскано штрафов на сумму 38200 рублей (с учетом сумм штрафов, наложенных за предыдущий отчетный период). У нарушителей изъято: 6 орудий лова. Источник: Североморское ТУ Росрыболовства [3].

Пограничным управлением ФСБ России по Западному Арктическому району в силу возложенных задач, осуществляется аналитическое сопровождение промысла российскими судами в Северо-Восточной Атлантике (включая районы регулирования НЕАФК, экономические зоны Норвегии, Гренландии, Фарерских островов, Исландии), в районах регулирования НАФО (Северо-Западная Атлантика) [4].

В Арктическую зону ответственности Пограничного управления по Западному Арктическому району входит Баренцево, Белое, и Карское моря, включающие в себя районы с различными правовыми режимами: ИЭЗ и КШ РФ, территориальное море и внутренние морские воды, а также районы регулирования НЕАФК и район архипелага Шпицберген в Баренцевом море.

Основными промысловыми видами являются треска, пикша, краб камчатский и ряд других «валютоемких» видов водных биоресурсов.

По оперативным данным отраслевой системы мониторинга ФГБУ ЦСМС в 2018 г. общий объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов российскими пользователями составил 5032,81 тыс. тонн, что на 244,6 тыс. тонн или на 5,1 % выше уровня 2017 года, в том числе во внутренних пресноводных водных объектах объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов (за исключением товарного рыбоводства) составил 107,14 тыс. тонн.

Вылов водных биологических ресурсов в 2018 году превысил плановый объем, предусмотренный Государственной программой Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (454,0 тыс. тонн), на 492,8 тыс. тонн или на 10,85 %.

Доля Северного рыбохозяйственного бассейна (СРБ) в общероссийском вылове составила 11,46 %. Общий объем добычи (вылова) ВБР в 2018 году составил 576,74 тыс. тонн, что на 5,93 тыс. тонн или на 1,04% больше, чем в предыдущем году (570,80 тыс. тонн). В 2018 году добыто 65,93 тыс. тонн мойвы, что позволило сохранить положительную динамику добычи по Северному рыбохозяйственному бассейну в сравнении с 2017 годом [5].

Деятельность рыбодобывающих компаний, осуществляющих промышленное и прибрежное рыболовство в Северном рыбохозяйственном бассейне, позволила в значительной степени декриминализировать ситуацию. Выстроенная в последние годы система мер по выявлению, предупреждению нарушений Российского законодательства, международных договоров Российской Федерации, противодействию незаконной добыче морских биоресурсов – государственный портовый контроль, осуществляемый ББТУ Росрыболовства, оперативно-служебная деятельность Пограничного управления по осуществлению государственного контроля в сфере охраны морских биоресурсов и проводимые мероприятия в рамках взаимодействия с Береговой охраной и Директоратом рыболовства Норвегии.

На развитие обстановки в сфере охраны морских биоресурсов и осуществления государственного контроля в Арктическом регионе оказывает существенное влияние активность организованных преступных группировок (ОПГ), специализирующихся на незаконной добыче краба камчатского, с использованием маломерных судов и плавсредств в территориальном море и внутренних морских водах.

В настоящее время во всех портопунктах, расположенных на территории побережья Кольского полуострова, активно ведется браконьерский промысел камчатского краба. Для его промысла используются любые маломерные суда от моторных лодок до промысловых судов типа МРТК. Переработка краба осуществляется как в «кустарных» цехах, так и на специализированных рыбоперерабатывающих предприятиях. Затем крабовая продукция вывозится в другие регионы страны для ее реализации.

Одной из основных причин высокого уровня противоправной деятельности в сфере незаконной добычи водных биологических ресурсов, является сложная социально-экономическая ситуация в прибрежных населенных пунктах Мурманской области, что в свою очередь создает условия для формирования организованными преступными группировками многочисленной пособнической базы среди местного населения.

В целях борьбы с незаконным ННН-промыслом Пограничным управлением в соответствии с действующим законодательством проводится комплекс оперативно-розыскных, оперативно-боевых, контрольно-проверочных, информационно-аналитических мероприятий, а также административно-процессуальных и уголовно-процессуальных действий, осуществляемых по единому замыслу и плану во взаимодействии с территориальными органами исполнительной власти.

Основу деятельности по борьбе с ННН-промыслом составляет оперативное обеспечение охраны морских биоресурсов и государственного контроля в этой сфере, а также:

- добывание и проверка информации в отношении преступных сообществ (групп), в том числе трансграничных;
- добывание и проверка информации о промышленной деятельности, другой информации, необходимой для выявления, предупреждения и пресечения

незаконной добычи (вылова) водных биоресурсов в зоне ответственности Пограничного управления;

– организация и проведение совместных с УФСБ России по Мурманской области, а также во взаимодействии с УМВД России по Мурманской области, Мурманской таможней мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению незаконной добычи (вылова) водных биоресурсов;

– оперативное сопровождение уголовных дел о преступлениях в сфере добычи (вылова) водных биоресурсов, отнесенных законодательством к ведению пограничных органов.

Непосредственная реализация полученной оперативной информации осуществляется корабельно-катерным составом, береговыми подразделениями Пограничного управления.

В заключении, ННН-промысел имеет место во всех районах Мирового океана, включая районы, находящиеся за пределами действия национальной юрисдикции. По данным ФАО, на ННН-промысел может приходиться до 26 млн т рыбы в год, или бо-

лее 25% общемирового годового вылова промышленного рыболовства. Помимо экономического ущерба, незаконный промысел угрожает биологическому разнообразию и продовольственной безопасности многих стран [2].

Специфика их работы на водных объектах обусловлена следующими факторами: климатическими условиями и рельефом местности Крайнего Севера, сложной дорожной инфраструктурой, практически отсутствуют населённые пункты, трудной оперативной обстановкой на рыбохозяйственных водных объектах. Следовательно, необходима концентрация усилий на наиболее сложных водных объектах с созданием временных стационарных и передвижных мобильных постов, которые устанавливаются, как непосредственно на водных объектах, так и на прилегающих к ним автодорогах. Но доминирующий фактор – тяжелая социально-экономическая ситуация в прибрежных населённых пунктах Мурманской области.

Литература:

- 1.Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 2010. Рим: ФАО, 2010. – 237 с.
- 2.The State of food and agriculture 2016. Rome: FAO, 2016. 200 p.
- 3.Североморское территориальное управление. [Электронный ресурс] URL: <http://fish.gov.ru/territorialnye-upravleniya/barentsevo-btlomorskoe> (дата обращения 19.12.2019).
- 4.ПУ ФСБ Росси по Западному Арктическому району. [Электронный ресурс] URL: <http://www.rusprofile.ru/id/7717375> (дата обращения 19.12.2019).
- 5.Коллегия. Итоги деятельности федерального агентства по рыболовству в 2018 году. И задачи на 2019 год. [Электронный ресурс] URL: http://fish.gov.ru/files/documents/ob_agentstve/kollegiya/itogi_2018_zadachi_2019.pdf (дата обращения 19.12.2019).
- 6.Повестка дня на XXI век. [Электронный ресурс] URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml (дата обращения 22.12.2019).